

Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору

Предметом дослідження є сукупність методів державного регулювання інструментів забезпечення економічної безпеки аграрного сектору.

Метою дослідження є аналіз методів регулювання державної політики в аграрному секторі.

Методи дослідження. У роботі використані монографічний метод, аналіз, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті описано взаємодію з банками для формування сприятливих умов фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників відповідно до Меморандуму з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників.

Галузь застосування. Державне регулювання економіки, аграрний сектор.

Висновки. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що політика підтримки сільського господарства України повинна бути орієнтована на збереження конкурентоспроможних навичок сільського господарства в умовах лібералізації. Це вимагає різкого зниження митного захисту сільського господарства України, а також одночасного застосування дозволених інструментів, заснованих на міжнародних стандартах. Протягом періоду вступу необхідно наполягати на створенні умов для використання фондів допоміжної допомоги ЄС, які фактично об'єднують різноманітні попередні програми Європейського Союзу (SAPARD, PHARE, ISPA).

Ключові слова: державна політика, методичні підходи, аграрний сектор, економічна безпека, інвестиції.

КРАВЧЕНКО Н.В.

Государственная политика обеспечения экономической безопасности развития аграрного сектора

Предметом исследования является совокупность методов государственного регулирования инструментов обеспечения экономической безопасности аграрного сектора.

Целью исследования является анализ методов регулирования государственной политики в аграрном секторе.

Методы исследования. В работе использованы монографический метод, анализ, метод сравнения и обобщения данных.

Результаты работы. В статье описано взаимодействие с банками для формирования благоприятных условий финансово-кредитного обеспечения сельхозтоваропроизводителей в соответствии с Меморандумом с Минэкономки по вопросам реализации государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Область применения. Государственное регулирование экономики, аграрный сектор.

Выводы. Результаты исследования позволяют утверждать, что политика поддержки сельского хозяйства Украины должна быть ориентирована на сохранение конкурентоспособных навыков сельского хозяйства в условиях либерализации. Это требует резкого снижения таможенной защиты сельского хозяйства Украины, а также одновременного применения разрешенных инструментов, основанных на международных стандартах. В течении периода поступления необходимо настаивать на создании условий для использования фондов вспомогательной помощи ЕС, которые фактически объединяют различные предварительные программы Европейского Союза (SAPARD, PHARE, ISPA).

Ключевые слова: государственная политика, методические подходы, аграрный сектор, экономическая безопасность, инвестиции.

The state policy for ensuring economic security of agricultural sector development

The subject of the study is a set of methods of state regulation of instruments to ensure economic security of the agricultural sector.

The purpose of the study is to analyze the methods of regulating public policy in the agricultural sector.

Research methods. The monographic method, analysis, method of comparison and generalization of data are used in the work.

Results of work. The article describes the interaction with banks for the formation of favorable conditions for financial and credit support of agricultural producers in accordance with the Memorandum of the Ministry of Economy on the implementation of state support for agricultural producers.

Field of application. State regulation of the economy, agricultural sector.

Conclusions. The results of the study suggest that the policy of support for agriculture in Ukraine should be focused on maintaining competitive agricultural skills in a liberalized environment. This requires a sharp reduction in customs protection of Ukraine's agriculture, as well as the simultaneous use of permitted instruments based on international standards. During the accession period, it is necessary to insist on creating conditions for the use of EU support funds, which in fact combine various previous programs of the European Union (SAPARD, PHARE, ISPA).

Key words: the state policy, methodical approaches, agrarian sector, economic security, investments.

Постановка проблеми. Низький рівень інвестицій зумовив відсталість сільського господарства України в порівнянні з розвиненими країнами, особливо в технологіях, виробництві та ефективності. Багаторічний процес вилучення інвестицій був серйозною проблемою для вступу України в ЄС. В існуючих умовах низького рівня акумуляції інвестицій сільського господарства і невігідних умов кредитування потрібна держава підтримка інвестиційної діяльності. В останнє десятиліття істотно знизився внесок сільського господарства у валовий внутрішній продукт. Зусилля держави щодо поліпшення умов кредитування сільгоспвиробників не дали очікуваних результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології та практики вибору, що дозволяють підприємствам стати більш конкурентоспроможними в аграрному секторі, розглядаються в дослідженнях вітчизняних та міжнародних економічних наукових дослідників: Г. Азоева, В. Андрійчука, А. Атамаса, Л. Березіної, І. Вініченка, О. Гончаренко, П. Макаренка, М. Маліка, А. Маршала, Л. Мельника, Л. Михайлової та ін. Однак системний підхід до розуміння конкурентоспроможності як складної економічної категорії, співвідношення конкурентоспроможності до конкурентної переваги підприємства та органі-

заційно-економічного досягнення конкурентоспроможності на ринку сільськогосподарської продукції до кінця не розглянуто.

Мета статті є обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектору.

Постановка завдання:

– розробити організаційно-економічні заходи щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектору.

Об'єкт дослідження – процес управління інвестиційним кліматом в аграрному секторі.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів забезпечення економічної безпеки в аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу. Державна політика забезпечення економічної безпеки розвитку аграрного сектору відбувається на основі законів, стратегії розвитку, меморандумів з банківськими установами, постанов КМУ про механізми та напрямки державної підтримки. Політика передбачає реалізацію заходів у таких напрямках: рослинництво, тваринництво, органічне виробництво, безпечність та якість продукції, фермерство та кооперація, розвиток сільських територій, фінансова політика, регуляторна

політика, технічне регулювання, земельна реформа, адміністративні послуги [1, С.7–10].

Реалізація Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основні засади державної аграрної політики України на період до 2015 року» та «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року» забезпечує формування пріоритетів у економічній безпеці розвитку аграрного сектору. У даній сфері правового регулювання діють: Земельний кодекс України, закони України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про фермерське господарство», «Про особисте селянське господарство», «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», «Про сільськогосподарський перепис», «Про насіння і садивний матеріал» та інші нормативно-правові акти.

Державна політика забезпечує економічну безпеку аграрного сектору в розрізі напрямків функціонування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Фінансових (страхових через страхування продукції галузі та затвердження стандартних страхових продуктів; кредитних через здешевлення кредитів, за рахунок коштів місцевих бюджетів, залучення банківських кредитів; податкових через скорочення податкового навантаження на фермерські господарства; бюджетних через програми підтримки, які включають дотації, субсидії, компенсації вартості техніки та відсотків за кредити) [2, С.13–21].

Законодавчих, нормативно-правових, регуляторних у різних напрямках аграрного сектору.

Інституційних, що передбачають розвиток інститутів підтримки аграрного сектору та інформаційно-консультаційну діяльність, зокрема з питань інтеграції нових технологій та інновацій (дорадчі служби, аграрні палати, громадські організації, консалтингові агентства, торгово-промислові палати, кредитні спілки та страховики сільськогосподарських ризиків).

Організаційних через організаційні зрушення, трансформацію організації діяльності та форм взаємодії економічних агентів галузі – розвиток діяльності фермерських господарств, кластерів та сільськогосподарської кооперації для формування просторової мережі ланцюгів доданої вар-

тості аграрного сектору, використання проектів локального розвитку для створення ефективного ланцюга державно-приватного партнерства. Організаційні зрушення галузі відбуваються через формування кластерної моделі ефективної та координованої співпраці з органами влади, що забезпечує ряд переваг: економія на масштабі, спільна закупівля великих партій необхідних ресурсів або замовлення досліджень чи наукових розробок, отримання грантів для подолання колективних викликів, розвиток логістичної інфраструктури, просування виробленої продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках. Кластерна модель забезпечує залучення переробних компаній, дорадчих служб, дослідних інститутів, кредитних спілок, торгових мереж та інших. Для прикладу, в Україні на основі кластерного механізму організації аграрного сектору функціонують агрокластер «ГорбоГори» у Львівській області, агроєккластер «Фрумушика Нова» Одеської області.

Адміністративних (видача патентів, реєстрація прав інтелектуальної власності, для прикладу, затвердження нових марок виноробної продукції, технологічних інструкцій у виробництві сільськогосподарської продукції, проектів вирощування продукції та інші). Ці види інновацій в сфері надання адміністративних послуг забезпечують захист прав суб'єктів господарювання в аграрному секторі.

Технічних в сфері інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу. Державна політика в цьому напрямку передбачає впровадження європейських стандартів торгівлі, метрологію та стандартизацію, технічні регламенти та оцінка відповідності. Технічні регламенти забезпечують: прозорість функціонування аграрного ринку відповідно нормам ЄС, розширення експортного потенціалу, технічне регулювання оцінку відповідності аграрної техніки [3, С.59–65].

Державна політика передбачає надання наступних форм державної підтримки аграрного сектору (див. Рисунок).

Взаємодію з банками для формування сприятливих умов фінансово-кредитного забезпечення сільгосптоваровиробників відповідно до Меморандуму з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників (державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств.	<ul style="list-style-type: none"> • бюджетна дотація • компенсації витрат • бюджетні субсидії
Фінансова підтримка на поворотній основі (безвідсоткові кредити) через Український Державний Фонд підтримки фермерських господарств.	<ul style="list-style-type: none"> • конкурсний механізм
Державна підтримка через доплати на користь застрахованих осіб - членів/голів СФГ.	<ul style="list-style-type: none"> • механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.	<ul style="list-style-type: none"> • дотації • відшкодування вартості активів, об'єктів тваринництва, об'єктів зберігання та переробки зерна • компенсація вартості банківських кредитів
Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.	<ul style="list-style-type: none"> • механізм часткового відшкодування вартості активів (30-80%)
Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва.	<ul style="list-style-type: none"> • механізм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (25%)
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів	<ul style="list-style-type: none"> • механізм здешевлення кредитів на основі конкурсу
Доступні кредити 5-7-9%.	<ul style="list-style-type: none"> • механізм компенсації процентної ставки через зменшення базової ставки на 5-7-9% для малого підприємництва

Механізми державної підтримки аграрного сектору на основі програм для різних видів сільськогосподарської діяльності

господарств; часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів).

Тваринництво. Механізм та напрями надання підтримки розвитку тваринництва та переробки сіль-

ськогосподарської продукції визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (зі змінами від 20.05.2020): 1) спеціальна бюджетна до-

тація за наявні бджолосім'ї; 2) часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів; 3) часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів; 4) часткова компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів; часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна; погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Садівництво механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (із змінами від 23.09.2020), що передбачають надання суб'єктам господарювання бюджетних коштів «на безповоротній основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість) побудованих і реконструйованих та прийнятих у період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів із зберігання та переробки плодово-ягідної продукції, винограду та хмелю, а також придбаних суб'єктами господарювання у цей самий період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг».

Компенсація с/г техніки (див. Рисунок).

Підтримка фермерства включає такі напрями підтримки: бюджетна дотація за утримання корів, доплата на користь застрахованих осіб – членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ, часткова компенсація витрат, пов'язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам, фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фінансова підтримка на поворотній основі.

За останні п'ять років державна підтримка аграрного сектору суттєво покращилася завдяки механізмам та програмам стимулювання діяльності галузі. Для прикладу, у 2015 році з Загального Фонду Державного бюджету було виділено 1884,2 млн. грн. на підтримку аграрних підприємств, у 2019 році – 12 341,643 млрд. грн. (Таблиця 1).

В структурі програм підтримки переважають програми підтримки галузі тваринництва (частка фінансування становила 57% у 2018 році та 59% у 2019 році), фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (частка відповідно 23% та 15%), розвиток хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними (частка відповідно 9% та 7%), розвиток фермерських господарств у 2019 році з часткою 14%.

Видатки Спеціального фонду державного бюджету зросли на 1083,3 млн. грн. з переважанням витрат на підтримку розвитку підприємств АПК, зокрема надання кредитів фермерським господарствам. Це означає сприяння розвитку фермерства в Україні та ріст ефективності державної політики стимулювання розвитку аграрного сектору [4, С.34–39].

Політика підтримки сільського господарства України повинна бути орієнтована на збереження конкурентоспроможних навичок сільського господарства в умовах лібералізації. Це вимагає різкого зниження митного захисту сільського господарства України, а також одночасного застосування дозволених інструментів, заснованих на міжнародних стандартах. Протягом періоду вступу необхідно наполягати на створенні умов для використання фондів допоміжної допомоги ЄС, які фактично об'єднують різноманітні попередні програми Європейського Союзу (SAPARD, PHARE, ISPA). Ця програма представляє інструмент фінансової допомоги Європейського підрозділу для Західних Балкан та Туреччини у період 2007–2013 років [5, С.368].

Створення умов для використання коштів цієї програми вимагає скоординованих дій державних та цивільних установ, визначення потреб, реалізацію пріоритетних проектів, створення адміністративної бази в рамках рекомендацій ЄС, зміцнення громадських організацій, професійне формування персоналу та просування європейських цінностей.

У короткостроковій перспективі необхідно створити умови для використання двох із п'яти компонентів програми IPA. Етапи реформ повинні стосуватися не лише сільського господарства у вузькому розумінні, а й сільськогосподарського бізнесу в цілому, який зайнятий великим сектором робочої сили, вносить третину створеної виробничої вартості та експортує сировину до країн ЄС. Нестача фінансових ресурсів є основною

Динаміка видатків державного бюджету на державну підтримку аграрного сектору України у 2015–2019 роках

	2015	2016	2017	2018	2019
Загальний фонд державного бюджету					
Видатки Державного бюджету, млн. грн.	1884,20	1638,30	5596,40	10715072,20	12341643,00
з них за основними програмами підтримки розвитку АПК, млн. грн., в тому числі:	1636,30	1079,90	1021,40	4232,00	5909,00
Здешевленн кредитів	300,00	131,40	294,90	266,00	127,20
Розвиток фермерських господарств	–	–	–	210,00	800,00
розвиток хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними	–	–	115,60	400,00	400,00
Надання кредитів фермерським господарствам	–	–	25,00	–	200,00
Державна підтримка галузі тваринництва	–	–	11,60	2401,00	3500,00
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників	–	–	923,00	955,00	881,80
Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва	–	–	98,40	–	–
Спеціальний фонд державного бюджету					
Видатки, всього	1588,40	1879,30	4693,50	2326,80	2671,70
на підтримку розвитку підприємств АПК, в тому числі:	1488,40	1424,60	3350,10	51,90	54,30
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі	–	–	4,50	5,00	5,00
Надання кредитів фермерським господарствам	–	–	40,00	43,10	44,50
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу	–	–	3,80	3,82	4,77
Інші	99,80	17,40	3143,00	–	–

перешкодою для створення сучасного та технологічно розвиненого сільськогосподарського бізнесу в Україні. Більш зручним має бути забезпечення прибутковості загальних інвестицій у аграрній галузі економіки. Моделі фінансування базуються на поточних можливостях, тобто щодо роздробленості сільськогосподарського харчового сектору. Малі та середні компанії цього сектору повинні мати зручні умови для отримання фінансових ресурсів, необхідних для інвестицій у виробництво, переробку та розміщення продукції. Це передбачає зниження процентних ставок, зупинку кредитування та довші умови повернення коштів. Державні установи та комерційні банки повинні здійснювати скоординовану діяльність з метою створення гарантійного фонду для сільськогосподарських кредитів. За умов координації з іншими заходами такий крок уможли-

вить зниження процентних ставок та збільшення інвестицій у сільське господарство України. Розвиток цього сектору передбачає створення нової системи стимулювання та експортних субвенцій, формування конкретних державних фондів, сільськогосподарського банку, нової політики бюджетних резервів, бюджетного фінансування інфраструктури, нових технологій та реорганізації установ у визначені державної політикою терміни [6, С.275–279].

Список використаних джерел

1. Акмаєв А.І., Коваленко Н.В. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації. Культура народів Причорномор'я. 2007. Вип. 99. С. 7–10.
2. Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його

го конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. №2, Т. 3. С. 13–21.

3. Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. Экономика і організація управління: зб. наук. пр. 2008. – № 3. С. 59–65.

4. Бугай В.З., Омельченко В.М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.

5. Мельник С.І. Основні напрямки формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в ринкових умовах: монографія. Луганск : Ноулдз, 2010. 368 с.

6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2019. 16(3), P. 275–291.

References

1. Akmaiev A.I. (2007) «Udoskonalennia otsinky konkurentospromozhnosti pidpriyemstva v umovakh hlobalizatsii» [Improving the assessment of the competitiveness of the enterprise in the context of globalization]. Kultura narodov Prychernomorja, Vol. 99. pp. 7–10.

2. Aleksandrova O.V. (2012) «Ekonomichna stiikist silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnyi chynnyk yoho konkurentospromozhnosti» [Economic stability of agricultural production as a major factor in its competitiveness]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, no. 2, T. 3. pp. 13–21.

3. Alekseenko N.V. (2008) Ustoichyvoe razvytye predpriyatiya kak faktor ekonomicheskogo rosta» [Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth].

Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: zb. nauk. Pr, no. 3. pp. 59–65.

4. Buhai V.Z., Omelchenko V.M. (2008) «Analiz ta otsinka finansovoi stiikosti pidpriyemstva» [Analysis and assessment of the financial stability of the enterprise]. Derzhava ta rehiony, no. 1. pp. 34–39.

5. Melnyk S.I. Osnovni napriamky formuvannia konkurentnykh perevah ahrarynykh pidpriyemstv Ukrainy v rynkovykh umovakh: monohrafiia /S.I. Melnyk. – Luhansk: Noulidzh, 2010. – 368 s.

6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. (2019). Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), pp. 275–291.

Дані про автора

Кравченко Микола Володимирович,

к. е. н., доцент Дніпровський державний аграрно-економічний університет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Данные об авторе

Кравченко Николай Владимирович,

к. э. н., доцент Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Data about author

Mykola Kravchenko,

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation and management of financial and economic security

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

УДК 658: 69.003

МАЛАШКІН М.А., РЕВУНОВ О.М.,
ГИЖКО А.П., БІНД В.Є.

Удосконалення методико-аналітичних компонент та базових функціоналів управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту

Предметом дослідження є теоретико-прикладні положення з побудови та використання системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів.

Метою дослідження є формування факторно-аналітичної підсистеми та формалізація управлінських процедур адміністрування будівельним підприємством за усіма етапами технології впровадження будівельного проекту.

Методи дослідження. Для досягнення встановленої мети та вирішення завдань використано